

A. Myxomycetes.

(Śluzowce).

Physaraceae.

Physarum Persoon.

- 1.
- Ph. nephroidum*
- Rfski. Mon. pag. 93, n. 3.

Na przegniłych odpadkach roślinnych w ogrodzie botanicznym we Lwowie. Wrzesień.

- 2.
- Ph. lividum*
- Rfski. Mon. p. 95, n. 5.

Licznie na przegniłych liściach w lesie grzybowickim pod Lwowem. Wrzesień.

- 3.
- Ph. Schumacheri*
- Spr. — Mon. pag. 98, n. 9.

α) *genuinum* Rfski,β) *rufipes* A. et Sch.Obie odmiany na pniakach olszyny (*Alnus glutinosa*) w lasku koło Dublan. Czerwiec, lipiec.

- 4.
- Ph. cinereum*
- (Batsch.). — Rfski. Mon. p. 102, n. 13.

Często znachodzi się w lasach: Dublany i Grzybowice koło Lwowa; Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem. Wrzesień, październik.

- 5.
- Ph. Berkeleyi*
- Rfski. Mon. p. 105, n. 19.

W szklarni ogrodu botanicznego w Dublanach na gnijącym drzewie. Październik.

- 6.
- Ph. conglomeratum*
- (Fr.). — Rfski. Mon. p. 108, nr. 22.

Obficie w lesie żydatyckim koło Lwowa, prawie wyłącznie koło korzeni leszczyny (*Corylus Aveliana*), skąd rozchodzi się także na inne rośliny, jak *Vinca*, *Aegopodium*, i t. p. okrywając je szerokim pierścieniem wapnistym. Październik.

- 7.
- Ph. contextum*
- Pers. — Mon. p. 109, n. 23.

Na przegniłych gałązkach dębowych w lesie żydatyckim koło Lwowa licznie. Październik.

- 8.
- Ph. leucophaeum*
- Fr. — Mon. p. 113, n. 28.

Na przegniłych odłamkach drzewa. W lesie koło Żydatycz i Grzybowic pod Lwowem; Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem. Wrzesień, październik.

Craterium Trent.

- 9.
- C. vulgare*
- Dit. — Mon. p. 118, n. 29.

Na pniach leszczyny i starych liściach dębowych. Żydatyche i Grzybowice koło Lwowa. Kwiecień (okazy przeszłoroczne). Październik.

- 10.
- C. leucocephalum*
- (Pers.). — Mon. p. 123, n. 34.

Na starych liściach dębowych w lesie żydatyckim koło Lwowa. Październik.

Tilmadoche. Fries.

- 11.
- T. nitans*
- (Pers.). Rfski. — Mon. p. 127, n. 37.

Po parkanach i gnijących odłamkach drzewa koło Dublan. Wyhodowana także w domu na przegniłym drzewie wraz z *Badhamia hyalina*. Czerwiec.

Fuligo Haller.

- 12.
- F. varians*
- Sommerfeld. — Mon. p. 134, n. 43.

W lasach znachodzi się często po zbutwiałych pniakach i przegniłej ścieli leśnej. Dublany, Żydatyche, Grzybowice koło Lwowa; Żeleźnica i Czarny Dunajec w Nowotarskiem. Wrzesień, październik.

Badhamia Berk.

- 13.
- B. hyalina*
- (Person). — Mon. p. 139, n. 45.

Po płotach, suchych gałązkach drzew koło Dublan i Lwowa częsta. Lipiec, wrzesień. W domu wyhodować się daje bardzo łatwo.

Didymiaceae.

Chondrioderma Rfski.

- 14.
- Ch. radiatum*
- (L.). Rfski. Mon. p. 182, n. 85.

Na pniakach sosnowych (*Pinus silvestris*) w lesie barszczowickim i koło Jaryczowa. Czerwiec. Okazy przeszłoroczne.

Spumariaceae.

Spumaria Pers.

- 15.
- S. alba*
- (Bull.) Rfski. Mon. p. 191, n. 93.

Yup
Na świeżych gałązkach i koło pni leszczyny (*Corylus Avellana*)
w lesie koło Żydatycz i Grzybowic. Październik.

Diachea Fr.

Гаммаітвса
16. *D. leucopus* (Bull.). — Rfski. Mon. p. 190, n. 92.

Na starych liściach i gałązkach w lesie koło Dublan i Grzybowic pod Lwowem. Październik.

Stemonitaceae.

Stemonitis Gled.

17. *S. fusca* Roth. — Mon. p. 193, n. 94.

Na starych pniakach olszyny (*Alnus glutinosa*) w lasku koło Dublan. Październik.

18. *S. ferruginea* Ehrh. — Mon. p. 196, n. 96.

Na pniach i drzewie zbutwiałym pospolicie. Butwiejące dyle w szklarni ogrodu bot. w Dublanach, w lasku koło Dublan, na pniakach olszyny (*Alnus*) i brzozy (*Betula*) obficie. Lasy żydatycki, grzybowicki i krzywczycki koło Lwowa. Czarny Dunajec w Nowotarskiem. Wrzesień, październik.

Comatricha Preuss.

19. *C. typhina* Roth. — Mon. p. 197, n. 97.

Na zbutwiałych pniach wierzby, olszy, gruszy, obficie i w pięknych okazach. Dublany, Żydatyche, Grzybowice. Lipiec, wrzesień.

20. *C. Friesiana* (De By). — Mon. p. 199, n. 98.

Po parkanach i zbutwiałym drzewie w lasach nie rzadka. Dublany, lasy koło Barszczowie i Jaryczowa, koło Grzybowic pod Lwowem, Czarny Dunajec w Nowotarskiem. Czerwiec, wrzesień, październik.

21. *C. laxa* Rfski. — Mon. p. 201, n. 100.

Na pniach sosnowych (*Pinus silvestris*) w lesie brzuchowickim koło Lwowa. Październik.

Lamproderma Rfski.

22. *L. Fockelianum* Rfski. — Mon. p. 207, n. 108.

W lasach na Żeleźnicy w Nowotarskiem. Wrzesień.

Enerthenemaceae.

Enerthenema Bow.

23. *E. elegans* Bow. — Mon. p. 209, n. 110.

Na pniu zbutwiałym w ogrodzie botanicznym w Dublanach. Lipiec.

Liceaceae.

Tubulina Pers.

24. *T. cylindrica* Bulliard. — Mon. p. 220, n. 117.

W lesie żydatyckim koło Lwowa na starym pniaku dębowym (*Quercus robur*). Czerwiec.

Lindbladia Fr.

✓ 25. *L. effusa* (Ehrh.) — Rfski Mon. p. 223, n. 119.

W lesie żydatyckim na starym pniaku dębowym wraz z *Tubulina cylindrica*. Żeleźnica koło Odrowąża. Czerwiec, lipiec.

Clathroptychiaceae.

Clathroptychium Rfski.

✓ 26. *C. rugulosum* (Wall.). — Mon. p. 225, n. 120.

Na korze olszyn (*Alnus glutinosa*) w Zakopanem pod Tatrami i na gałęziach zeschniętych dębowych w lesie koło Grzybowic pod Lwowem. Wrzesień, październik.

Cribrariaceae.

Dietydium Schrad.

27. *D. cernuum* (Pers.). — Rfski Mon. p. 229, n. 122.

Żebrowiec ten należy do wcale pospolitych. Obficie zbierałem go w okolicach Lwowa po lasach zarówno jak koło zabudowań na zbutwiałych pniach. Licznie spotykałem go także w Nowotarskiem koło Odrowąża (Żeleźnica), koło Czarnego Dunajca, w Bystrem górnym (mnogo koło zabudowań wodnych młynów); — w Tatrach w dolinie Staroleśnej pod Hrubym Wierchem (koło schroniska).

Czerwiec, lipiec, wrzesień, październik.

Cribraria Pers.

✓ 28. *C. aurantiaca* Schrad. — Mon. p. 233, n. 126.

W lesie żydatyckim koło Lwowa na butwiejącym pniu dębowym. Lipiec.

✓ 29. *C. tenella* Schrad. — Mon. p. 235, n. 128.

W lasku dublańskim koło Lwowa na pniakach olszyny i w lesie żydatyckim na pniakach starych dębów obficie. Lipiec.

✓ 30. *C. argillacea* Pers. — Mon. p. 238, n. 134.

Las żydatycki koło Lwowa: na starych pniakach dębowych w lipcu; Gubałówka pod Tatrami: na zbutwiałych pniach świerkowych w sierpniu.

Reticulariaceae.

Reticularia Bull.

- ✓ 31. *R. Lycoperdon* Bull. — Mon. p. 240, n. 135.
Koło Dublan pod Lwowem często występuje po starych pniach (gruszy, brzozy), zawsze jednak w pojedynczych okazach.

Trichiaceae.

Trichia Hall.

32. *T. fallax* Pers. — Mon. p. 243, n. 136.
Należy do częstszych. W lasach koło Jaryczowa, Barszczowie (na pniakach sosnowych obficie) Żydatycz, (szczególniej na pniach topól), koło Krzywczyc i Grzybowic. Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem, Zakopane w Tatrach.
33. *T. fragilis* (Sow.). Rfski Mon. p. 246, n. 137.
Koło Żydatycz i Grzybowic pod Lwowem; Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem. Lipiec, wrzesień.
34. *T. varia* Pers. — Mon. p. 251, n. 140.
α) *nigripes* Pers. Lasy koło Żydatycz i Grzybowic pod Lwowem, rzadziej wraz z liczniejszą formą następną.
β) *sessilis* Rfski. Lasy koło Barszczowie, Żydatycz, Krzywczyc i Grzybowic koło Lwowa licznie; Żeleźnica koło Odrowąża, Czarny Dunajec i Gubałówką w Nowotarskiem. Lipiec, wrzesień.
γ) *genuina* Rfski. Formy typowe zbierałem obficie pod korą pniaków świerkowych w Zakopanem. Wrzesień.
35. *T. chrysosperma* (Bull.) — Rfski Mon. p. 255, n. 141.
W lesie koło Barszczowie (okazy przeszloroczne) i Żydatycz pod Lwowem. Czerwiec, lipiec.
36. *T. affinis* De Bary. — Mon. p. 257, n. 142.
W lesie żydatyckim koło Lwowa pod korą starych dębów. Kwiecień (okazy przeszloroczne).
37. *T. Jackii* Rfski — Mon. p. 258, n. 143.
W okolicach Lwowa należy do pospolitych. Barszczowice, Jaryczów, Żydatycze, Krzywczycy; lasek malechowski, grzybowicki. Występuje przeważnie na pniach dębiny i grabiny, rzadziej na brzożach. Czerwiec (okazy przeszloroczne), wrzesień, październik.
38. *T. scabra* Rfski — Mon. p. 258, n. 144.
Z poprzedzającym zarówno częsta. Barszczowice, Żydaty-

cze, Malechów, Grzybowice; Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem, Czarny Dunajec, Gubałówka. Czerwiec (przeszlroczone), wrzesień, październik.

39. *T. inconspicua* Rfski — Mon. p. 259, n. 145.

W lesie żydatyckim koło Lwowa na starych gałązkach osiczyny (*Populus Tremula*). Czerwiec (okazy przeszloroczne).

40. *T. contorta* (Ditm.). — Rfski Mon. p. 259, n. 146.

Zarodnie drobne, nerkowate, wielkością i kształtem zbliżone do najdrobniejszych form *T. varia genuina*.

W ogrodzie botanicznym dublańskim na korze jabłoni. Maj (okazy przeszloroczne), lipiec, wrzesień.

Hemiarcyria Rfski.

41. *H. rubiformis* (Pers.). — Rfski Mon. p. 262, n. 147.

Gatunek należy do pospolitszych. Obficie znajdowałem go w lasku dublańskim na pniakach starych olch (*Alnus glutinosa*), w lesie koło Żydatycz, Barszczowie, Krzywczyc, Grzybowic. Na Żeleźnicy w Nowotarskiem. Lipiec, wrzesień, październik. Wyhodowana także w domu na odłamkach olszyny.

42. *H. clavata* (Pers.). — Rfski Mon. p. 264, n. 148.

W lasach na pniach zbutwiałych koło Barszczowie, Żydatycz, Grzybowic i Brzuchowie pod Lwowem. Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem. Czerwiec (okazy przeszloroczne), wrzesień, październik. Znajdowane rzadziej niż gat. poprzedzający.

43. *H. serpula* (Scop.). — Rfski Mon. p. 266, n. 149.

W lesie żydatyckim koło Lwowa na zbutwiałym drzewie. Pierwoszczowocnie pierścieniowate łączą się razem, tworząc łańcuszkowate nizanki. Wrzesień.

44. *H. Karstenii* Rfski, Dod. p. 41, n. 227.

Na korze lip (*Tilia*) w ogrodzie botanicznym w Dublanach. Kwiecień (okazy przeszloroczne).

Arcyria Hill.

45. *A. punicea* Pers. — Mon. p. 268, n. 151.

W okolicach Lwowa znajduje się dość często po zbutwiałych pniach wierzby, morwy, gruszy, grabiny. Las żydatycki, Dublany, Malechów, Grzybowice. Maj (okazy przeszloroczne), wrzesień, październik.

46. *A. pomiformis* (Roth.). — Rfski Mon. p. 271, n. 152.

Dublany; na wypróchniałym pniu wierzby. Wrzesień.

47. *A. cinerea* (Bull). — Rfski Mon. p. 272, n. 153.

W lasku dublańskim koło Lwowa na zbutwiałych pniakach brzoźowych. Formy wielkości i sposobem wzrostu przypominają bardzo *Comatricha typhina*. Lipiec.

Arcyrella Rfski.

48. *A. incarnata* (Pers.). — Rfski. Mon. p. 278 n. 155.

W okolicach Lwowa po zbutwiałym drzewie wierzby i topól. Wyhodowana także w domu na odłamku wierzby. Lipiec wrzesień.

49. *A. nutans* (Bull.) — Rfski Mon. p. 277, n. 157.

Koło Dublan po parkanach starych i pniach zbutwiałych w lesie. Żydatycze. Gubałówka nad Zakopanem. Lipiec, wrzesień.

50. *A. dictyonema* Rfski, Mon. p. 279, n. 159.

Na zbutwiałym pniu jodłowym na Żeleźnicy koło Odrowąża w Nowotarskiem. Wrzesień.

Cornuvia Rfski.

51. *C. dictyocarpa* sp. n.

Co do budowy zarodników i włośni, gatunek ten dość zgodny jest z opisem podanym w Monografii (Dodatek p. 36, n. 192) pod *C. Wrightii* (Berk. et Cur.).

Odmienną jednak budowę przedstawia owocnia. Występuje ona przeważnie w postaci bardzo regularnych pierścieni o średnicy (w okazach największych) 1,5 milimetra.

Na powierzchni owocni przebiegają delikatne żyłeczki łączące się z sobą i tworzące siatkę o polach 4-5-kątnych. Powierzchnia ta przypomina nam tedy śluzowca *Clathroptichium*.

Blona taka włożona do wody, rozpada pod mikroskopem na tyle płyt, ile było pól zarysowanych.

Z tego względu musimy więc tę owocnię uważać za zrosło-zarodnią, złożoną z licznych zarodni, w których jednak zanikły zupełnie scianki wewnętrzne.

Blona zarodni od strony wewnętrznej opatrzona jest dość gęsto rzęśowatymi wyrostkami, które co do wielkości wyrównują kolcom włośni, lub są nieco większe.

Formę tę wyhodowałem w domu na zeschniętej korze akacyi (*Robinia*) razem z *Perichaena depressa*.

Lycogala Mich.

✓ 52. *L. epidendrum* (Bux.) — Mon. p. 285, n. 164.

W okolicach Lwowa po parkanach i drzewie zbutwiałym

НЕТ Улр

w lasach pospolicie. Żeleźnica koło Odrowąża w Nowotarskiem, Czarny Dunajec, Bystre. Czerwiec, wrzesień, październik.

Perichaenaceae.

Perichaena Fr.

53. *P. depressa* Libert. — Mon. p. 292, n. 169.

W lesie żydatyckim i grzybowickim koło Lwowa na starych gałązkach dębowych szczupło. W ogrodzie dublańskim pod korą wypróchniałej akacyi (*Robinia*). Wyhodowana także w domu na korze akacyi. Czerwiec, październik.

54. *P. corticalis* (Batsch.) — Rfski Mon. p. 293, n. 170.

W lesie koło Żydatycz i Grzybowic dość częsta przeważnie na suchych gałęziach osiczyzny (*Populus Tremula*). Wyhodowana także w domu licznie na tychże gałązkach. Maj (okazy przeszłoroczne), lipiec, wrzesień.

55. *P. fusco-atra* (Sibth.). — Rfski Mon. p. 294, n. 171.

Na pniach butwiejących w lesie żydatyckim, wrzesień.

B. Hyphomycetes.

(Grzyby).

I. Basidiocarpei.

Ustilaginei.

Ustilago Persoon.

56. *U. longissima* (Sowerby). — Rabenh. Krypt. I. p. 85, n. 91.

Na *Glyceria spectabilis* koło Dublan pod Lwowem. Czerwiec.

57. *U. panici miliacci* (Pers.). — Rabenh. Krypt. I. p. 89, n. 99.

Na *Panicum miliaceum* koło Dublan i *Panicum Crus Galli* koło Czarnego Dunajca w Nowotarskiem. Lipiec, wrzesień.

58. *U. Crameri* Koernicke. — Rabenh. Krypt. I. p. 90, n. 101.

Na *Setaria viridis* koło Krakowa.

59. *U. segetum* (Bull.). — Rabenh. Krypt. I. p. 90, n. 103.

Dublany: na *Triticum vulgare* (pospolicie), *Hordeum vulgare*, *Avena sativa*. Czerwiec.

Gubałówku nad Zakopanem: na *Avena sativa*, wrzesień.

Krupa 1886

6

МАН. Понесель - Дубляны, Мугатин, Гривовица, Кривини?

7

Na świeżych gałązkach i koło pni leszczyny (*Corylus Avellana*) w lesie koło Żydatycz i Grzybowie. Październik.

Diachea Fr.

16. *D. leucopus* (Bull.). — Rfski. Mon. p. 190, n. 92.

Na starych liściach i gałązkach w lesie koło Dublan i Grzybowie pod Lwowem. Październik.

Stemonitaceae.

Stemonitis Gled.

17. *S. fusca* Roth. — Mon. p. 193, n. 94.

Na starych pniakach olszyny (*Alnus glutinosa*) w lasku koło Dublan. Październik.

18. *S. ferruginea* Ehrh. — Mon. p. 196, n. 96.

Na pniach i drzewie zbutwiałym pospolicie. Butwiejące dyle w szklarni ogrodu bot. w Dublanach, w lasku koło Dublan, na pniakach olszyny (*Alnus*) i brzozy (*Betula*) obficie. Lasy żydatycki, grzybowiecki i krzyweczycki koło Lwowa. Czarny Dunajec w Nowotarskiem. Wrzesień, październik.

Comatricha Preuss.

19. *C. typhina* Roth. — Mon. p. 197, n. 97.

Na zbutwiałych pniach wierzby, olszy, gruszy, obficie i w pięknych okazach. Dublany, Żydatycze, Grzybowice. Lipiec, wrzesień.

20. *C. Friesiana* (De By). — Mon. p. 199, n. 98.

Po parkanach i zbutwiałym drzewie w lasach nie rzadka. Dublany, lasy koło Barszczowie i Jaryczowa, koło Grzybowie pod Lwowem, Czarny Dunajec w Nowotarskiem. Czerwiec, wrzesień, październik.

21. *C. laca* Rfski. — Mon. p. 201, n. 100.

Na pniach sosnowych (*Pinus silvestris*) w lesie brzuchowickim koło Lwowa. Październik.

Lamproderma Rfski.

22. *L. Fockelianum* Rfski. — Mon. p. 207, n. 108.

W lasach na Żeleznicy w Nowotarskiem. Wrzesień.

Enerthenemaceae.

Enerthenema Bow.

23. *E. elegans* Bow. — Mon. p. 209, n. 110.

Na pniu zbutwiałym w ogrodzie botanicznym w Dublanach. Lipiec.

Liceaceae.

Tubulina Pers.

24. *T. cylindrica* Bulliard. — Mon. p. 220, n. 117.

W lesie żydatyckim koło Lwowa na starym pniaku dębowym (*Quercus robur*). Czerwiec.

Lindbladia Fr.

25. *L. effusa* (Ehrh.) — Rfski Mon. p. 223, n. 119.

W lesie żydatyckim na starym pniaku dębowym wraz z *Tubulina cylindrica*. Żeleznica koło Odrowąża. Czerwiec, lipiec.

Clathroptychiaceae.

Clathroptychium Rfski.

26. *C. rugulosum* (Wall.). — Mon. p. 225, n. 120.

Na korze olszyn (*Alnus glutinosa*) w Zakopanem pod Tatrami i na gałęziach zeschniętych dębowych w lesie koło Grzybowie pod Lwowem. Wrzesień, październik.

Cribrariaceae.

Dietydium Schrad.

27. *D. cernuum* (Pers.). — Rfski Mon. p. 229, n. 122.

Żebrowiec ten należy do wcale pospolitych. Obficie zbierałem go w okolicach Lwowa po lasach zarówno jak koło zabudowań na zbutwiałych pniach. Licznie spotykałem go także w Nowotarskiem koło Odrowąża (Żeleznica), koło Czarnego Dunajca, w Bystrem górna (mnogo koło zabudowań wodnych młynów); — w Tatrach w dolinie Staroleśnej pod Hrubym Wierchem (koło schroniska).

Czerwiec, lipiec, wrzesień, październik.

Cribraria Pers.

28. *C. aurantiaca* Schrad. — Mon. p. 233, n. 126.

W lesie żydatyckim koło Lwowa na butwiejącym pniu dębowym. Lipiec.

29. *C. tenella* Schrad. — Mon. p. 235, n. 128.

W lasku dublańskim koło Lwowa na pniakach olszyny i w lesie żydatyckim na pniakach starych dębów obficie. Lipiec.

30. *C. argillacea* Pers. — Mon. p. 238, n. 134.

Las żydatycki koło Lwowa: na starych pniakach dębowych w lipcu; Gubałówka pod Tatrami: na zbutwiałych pniach świerkowych w sierpniu.

Дубляны

Мугатин, Гривовица, Кривини

Ке. Укр.

Дубляны, Борщівниця, Яричев, Гривовица, Чорн. Дунаець

окр. Львова